

УДК: 614.2:005
**ИНДИКАТОРЫ КАЧЕСТВА МЕДИЦИНСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ:
СОВРЕМЕННЫЕ МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ РЕШЕНИЯ И УПРАВЛЕНЧЕСКАЯ
ТРАНСФОРМАЦИЯ**

СУЛЕЙМЕНОВА ИНДИРА САРСЕНБЕКОВНА

Магистрант профильного направления «Менеджмент в здравоохранении»
НАО «Медицинский университет Астана»

Научный руководитель – PhD **РАЙСОВА КАРЛЫГАШ АСКЕРОВНА**
Астана, Казахстан

Аннотация: *Современные изменения в организации здравоохранения сопровождаются ростом значимости механизмов оценки качества медицинской помощи, ориентированных на получение достоверных и управленчески применимых данных. В системе менеджмента качества медицинских организаций индикаторы выступают инструментом анализа эффективности клинических и организационных процессов, а также основой для принятия управленческих решений. Вместе с тем анализ научных исследований и практики аккредитации показывает, что существующие наборы индикаторов нередко носят разрозненный характер и используются преимущественно в целях формального подтверждения соответствия установленным стандартам, что снижает их вклад в процессы улучшения качества. В рамках настоящего обзора обобщены данные отечественных и зарубежных исследований и нормативных источников, посвящённых методам разработки и внедрения индикаторов качества. Рассмотрены современные подходы к их формированию, механизмы экспертного отбора и роль индикаторов в управлении аккредитационными процедурами. Сформулированы предложения по совершенствованию алгоритмов разработки индикаторов качества с учётом управленческой применимости.*

Ключевые слова: *индикаторы качества, управление качеством, аккредитация, медицинская организация, безопасность пациентов.*

Введение. Вопросы качества и безопасности медицинской помощи занимают центральное место в современных стратегиях развития здравоохранения, что отражено в документах Всемирной организации здравоохранения и международных экспертных структур [1,2]. Демографические сдвиги и рост распространённости хронических заболеваний усиливают потребность в устойчивых моделях оказания медицинской помощи, ориентированных на долгосрочные результаты для пациентов. Международные аналитические проекты, включая инициативы ОЭСР (PaRIS), показали ограниченность оценки эффективности медицинских организаций, основанной исключительно на клинико-экономических показателях, и подчеркнули значимость индикаторов, отражающих результаты лечения и опыт пациентов [3]. Включение пациент-ориентированных показателей расширяет возможности мониторинга качества и способствует соответствию требованиям национальной и международной аккредитации. Аккредитация в современных условиях рассматривается как механизм непрерывного улучшения, в котором индикаторы качества играют ключевую роль [2,4,5]. Вместе с тем сохраняется проблема их формализованного использования, ориентированного преимущественно на отчётность, что снижает управленческую ценность показателей [6–8]. Недостаточная разработанность интегрированных алгоритмов формирования индикаторов с учётом управленческой и цифровой реализуемости определяет актуальность настоящего обзора.

Результаты исследования.

Анализ современных научных и нормативно-методических источников свидетельствует о том, что подходы к разработке индикаторов качества в здравоохранении эволюционировали

от узкофункциональных показателей к многоуровневым моделям оценки. В международной практике формирование индикаторов осуществляется на основе сочетания теоретических концепций качества, научно обоснованных методологических решений и процедур экспертного согласования. Концептуальной основой большинства существующих систем по-прежнему остаётся модель «структура–процесс–результат», предложенная А. Донабедианом, обеспечивающая комплексное представление о качестве медицинской помощи и её ключевых компонентах [9]. Разработка индикаторов, опирающаяся на анализ клинических рекомендаций и систематических обзоров, ориентирована на обеспечение научной обоснованности и воспроизводимости показателей. Такие подходы предполагают обязательную оценку валидности, надёжности и практической применимости индикаторов, однако их реализация во многом зависит от наличия стандартизированных методик измерения и достаточного объёма доказательных данных [5,10]. В ситуациях, когда доказательная база является ограниченной или неоднородной, значимую роль играют методы экспертного консенсуса. Использование структурированных многоэтапных процедур экспертного консенсуса позволяет объединить результаты анализа литературы с экспертной оценкой и сформировать наборы индикаторов, адаптированные к клинической практике и управленческим потребностям медицинских организаций [11,12]. Отдельное направление представляют алгоритмы, ориентированные на трансформацию положений клинических руководств в измеримые показатели качества, что усиливает связь индикаторов с клиническими результатами, но в меньшей степени отражает организационные и управленческие аспекты деятельности медицинских организаций [13]. На макроуровне системы здравоохранения используются рамочные модели, разработанные Всемирной организацией здравоохранения и Организацией экономического сотрудничества и развития, которые направлены на согласование индикаторов качества с приоритетами политики здравоохранения, безопасностью пациентов и эффективностью использования ресурсов [14,15]. Существенным направлением развития в последние годы стала цифровизация мониторинга качества, включающая разработку компьютерно-интерпретируемых индикаторов и их интеграцию в электронные медицинские записи. Такой подход обеспечивает автоматизацию расчётов, повышение достоверности данных и снижение административной нагрузки на медицинский персонал [16,17].

Индикаторы качества как инструменты оценки процессов и результатов медицинской деятельности занимают центральное место в системе управления качеством [18]. Современные исследования подчёркивают необходимость их проектирования с учётом управленческой применимости и согласования со стратегическими целями медицинской организации [5,19]. При этом предпочтение отдаётся формированию ограниченных по числу, но сбалансированных наборов показателей, охватывающих структурные, процессные и результативные характеристики медицинской помощи, а также аспекты безопасности пациентов и пациент-ориентированности, что повышает интерпретируемость информации и её практическую ценность [5,20,21].

Обобщение представленных данных позволяет сделать вывод о том, что наибольшую устойчивость и управленческую значимость демонстрирует комбинированный подход к разработке индикаторов качества, основанный на интеграции концептуальных моделей оценки качества, научно обоснованной базы, методов экспертного консенсуса и обязательной оценки организационной и цифровой реализуемости показателей.

Выводы. Проведённый анализ подтверждает, что совершенствование подходов к формированию индикаторов качества является ключевым условием повышения эффективности аккредитации медицинских организаций. Использование индикаторов исключительно в целях формального соответствия требованиям стандартов существенно ограничивает их потенциал как инструмента улучшения качества медицинской помощи. Интеграция индикаторов качества в управленческие циклы медицинской организации, включая планирование, мониторинг и корректирующие мероприятия, позволяет повысить их практическую значимость и обеспечить устойчивое улучшение клинических и

организационных результатов. Наиболее перспективным представляется алгоритм разработки индикаторов, основанный на сочетании концептуальных моделей, подходов, ориентированных на доказательную обоснованность, структурированных методов экспертного консенсуса и оценки цифровой реализуемости. Реализация указанных подходов в условиях национальной системы аккредитации Республики Казахстан создаёт предпосылки для перехода от формального контроля к управленчески ориентированной модели оценки качества медицинской помощи и способствует развитию культуры непрерывного улучшения в медицинских организациях.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ:

1. World Health Organization. *Delivering quality health services: a global imperative for universal health coverage* ISBN 978-92-4-151390-6 WHO ISBN 978-92-64-30030-9 (PDF) OECD © World Health Organization, OECD, and International Bank for Reconstruction and Development/The World Bank, 2018 Available from URL: https://www.oecd.org/content/dam/oecd/en/publications/reports/2018/07/delivering-quality-health-services-a-global-imperative_g1g8d7ed/9789264300309-en.pdf
2. Joint Commission International. *Joint Commission International Accreditation Standards for Hospitals*. 8th ed. Oakbrook Terrace; 2023.
3. OECD. *Does Healthcare Deliver?: Results from the Patient-Reported Indicator Surveys (PaRIS)*, OECD Publishing, Paris; 2025; 28. <https://doi.org/10.1787/c8af05a5-en>.
4. OECD. PROMoting quality of care through patient-reported outcome measures (PROMs). OECD; 2025. DELSA/HEA/WD/HWP(2025)11: 1-64. <https://dx.doi.org/10.1787/c17bb968-en>
5. Laura Schang , Iris Blotenberg , Dennis Boywitt *What makes a good quality indicator set?* Int J Qual Health Care. 2021 Jul 31;33(3):mzab107. <https://doi.org/10.1093/intqhc/mzab107>
6. Mohammad J. Alhawajreh , Audrey S. Paterson, William J. Jackson *Impact of hospital accreditation on quality improvement in healthcare: A systematic review*. PLoS One. 2023;18:e0294180. <https://doi.org/10.1371/journal.pone.0294180>
7. Peter Lachman , Eugene C Nelson *Policy, accreditation and leadership: creating the conditions for effective coproduction of health, healthcare and science* International Journal for Quality in Health Care, Volume 33, Issue Supplement_2, November 2021, Pages ii1–ii3, <https://doi.org/10.1093/intqhc/mzab065>
8. Marang-van de Mheen PJ, van Dulmen SA, Heineman MJ. *Refining our approach to quality indicators: from accountability to improvement*. BMJ Qual Saf. 2022;31(7):509–512. <https://doi.org/10.1136/bmjqs-2022-015221>
9. Donabedian A. The Quality of Care: How Can It Be Assessed? *JAMA*. 1988;260(12):1743–1748. [doi:10.1001/jama.1988.03410120089033](https://doi.org/10.1001/jama.1988.03410120089033)
10. Nothacker M, Stokes T, Shaw B, Lindsay P, Sipilä R, Follmann M, Kopp I; Guidelines International Network (G-I-N) Performance Measures Working Group. Reporting standards for guideline-based performance measures. *Implement Sci*. 2016 Jan 15;11:6. [doi: 10.1186/s13012-015-0369-z](https://doi.org/10.1186/s13012-015-0369-z).
11. Boulkedid R, Abdoul H, Loustau M, Sibony O, Alberti C (2011) Using and Reporting the Delphi Method for Selecting Healthcare Quality Indicators: A Systematic Review. PLoS ONE 6(6): e20476. <https://doi.org/10.1371/journal.pone.0020476>
12. Richard S Bourne, Jennifer K Jennings, Darren M Ashcroft, A Delphi consensus study to identify priorities for improving and measuring medication safety for intensive care patients on transfer to a hospital ward, *International Journal for Quality in Health Care*, Volume 34, Issue 4, 2022, mzac082, <https://doi.org/10.1093/intqhc/mzac082>
13. NICE. Developing NICE quality standards. London: National Institute for Health and Care Excellence; 2020. Available from URL: <https://www.nice.org.uk/standards>

14. World Health Organization. Handbook for national quality policy and strategy. Geneva: WHO; 2018. Available from URL: https://www.who.int/publications/i/item/9789241565561?utm_source
15. OECD (2024), *Rethinking Health System Performance Assessment: A Renewed Framework*, OECD Health Policy Studies, OECD Publishing, Paris, <https://doi.org/10.1787/107182c8-en>.
16. World Health Organization. Digital implementation investment guide (DIIG): integrating digital interventions into health programmes. Geneva: WHO; 2020, 182 p. Available from URL : <https://www.who.int/publications/i/item/9789240010567>
17. World Health Organization. Global strategy on digital health 2020–2025. Geneva: WHO; 2021, 50 p. Available from URL: <https://www.who.int/publications/i/item/9789240020924>
18. Татарников М.А. Управление качеством медицинской помощи - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2016. стр.304, 51-52.
19. Elfoghi R. Management control systems and quality indicators in healthcare organizations: a systematic literature review. *African Scientific Journal*. 2025;6(1):1–18. DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.17080027>
20. Braithwaite J, Greenfield D, Westbrook J, et al. Health service accreditation as a predictor of clinical and organisational performance: a blinded, random, stratified study. *Qual Saf Health Care*. 2010;19(1):14–21. <https://doi.org/10.1136/qshc.2009.033928>
21. World Health Organization. Global Patient Safety Action Plan 2021–2030: towards eliminating avoidable harm in health care. Geneva: WHO; 2021, 86 p. Available from URL: <https://www.who.int/publications/i/item/9789240032705>